

хрест може підтвердити паломництво окремих мешканців Батурина не тільки до Києва, а й до Палестини. Отже, сфера духовного життя проявляється, серед іншого, у матеріальних ознаках, які фіксуються під час археологічних досліджень.

Іл. 1. Кипарисовий хрестик у металевій оправі з поховання № 97 собору Живоначальної Трійці (дослідження у Батурині 2008 р.)

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ДО ІСТОРІЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ: ЛАТИНОМОВНІ ВИДАННЯ

Чернігів був центром книжкової культури, починаючи з другої половини XVII ст. Тут успішно діяла друкарня, фундована чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем. Як стверджували дослідники XIX ст., він також заснував бібліотеку при школах в Новгороді-Сіверському. За свідченням М. Докучаєва, у 1674 р. ієрарх перевіз її до Чернігова¹. Ця бібліотека і становила ядро бібліотечного зібрання Чернігівського колегіуму.

Уперше про бібліотеку колегіуму повідомляв О. Шафонський: “При сей семинарії маєтся библіотека, въ которой богословскихъ, филозофическихъ, школьныхъ, латинскихъ, греческихъ, польскихъ, русскихъ, французскихъ и немецкихъ до тысячи книгъ считается. Оне отъ разныхъ людей, а паче от покойнаго Епископа Кирилла Ляшевецкаго подарены”² Як стверджує М. Маркевич, у середині XIX ст. бібліотека нараховувала понад 6 000 найменувань³. Це було значне зібрання. Для порівняння – книгозбірня Харківського колегіуму в 1769 р. мала 2500 томів, а в 40-х рр. XIX ст. – 5 тис.⁴, тоді як у Києво-Могилянській академії в 1780 р. налічувалося 8 632 книги⁵. Більша частина бібліотеки Чернігівської семінарії була “на древнихъ языкахъ” – 3208 назв, а також на польській – 375, французькій – 377, німецькій – 255, східних мовах – 36, російській – 1449 най-

¹ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. (Ч. неоф.). 1871. № 12. С. 46.

² Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание. К., 1851. С. 284.

³ Маркевич Н. А. Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. (Ч. неоф.). 1852. № 10. С. 89.

⁴ Посохова Л. Харківський колегіум (XVIII – перша половина XIX ст.). Харків : Бізнес Інформ, 1999. С. 119.

⁵ Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии / С введ. и прим. Н. И. Петрова К., 1904. Отд. II. Т. I. Ч. I. XXXII. С. 254.

менувань¹. Насправді книг, певно, було набагато більше, адже М. Маркевич вказує кількість лише найменувань. Деякі видання склалися із багатьох томів. М. Докучаєв свідчив: “От А. Стаховского, как вкладчика библиотеки коллегиума, более всех других жертвователей, дошло изданий до нашего времени. По нашему счету, таковых изданий с собственноручною подписью Стаховского имеется в настоящей семинарской библиотеке 18 изданий (таково “*Maxima Bibliotheca patrum*”, состоящая из 27 томов), при чем между ними есть такие, которые имеют более чем по двадцати томов”². М. Маркевич зазначав, що “в первом отделении (книги на древних языках) я нашел драгоценности, котрых вторые экземпляры едва-ли можна сыскать. Эта библиотека древних изданий – примечательнейшая в государстве – сокровище для библиомана”³.

Справді, бібліотеку було сформовано на основі надходжень від таких відомих церковних та культурних діячів другої половини XVII – початку XVIII ст., як Лазар Баранович, Іоанн Максимович, Феодосій Углицький, Дмитрій Ростовський, Йоаникій Галатовський, Антоній Стаховський. Серед багатьох цінних раритетів XVI–XVIII ст. деякі належали митрополиту Петру Могилі.

М. Докучаєв назвав книги, які мали власноручний підпис Петра Могилі: “*Pandectae scripturarum Veteris et Novi Testamenti*” (Пандекти письмові Старого та Нового завіту) (1557, Базель). Вважають, що це праця Отто Брунфельса (1488–1534) – протестантського німецького богослова, “батька” ботаніки, де викладено протестантські погляди, як-от священство всіх віруючих, нападки на церковну десятину, відмова від присяги. Наступна книга – “*Praxis episcopalis ea, quae officium et potestatem episcopi concernunt, continens*” (1627) секретаря короля Сигизмунда III Вази, перемишльського єпископа Павла П’ясецького (1579–1648), автора відомої “*Chronika gestorum in Europa singulaurium*”, а також праця Йоана Геральдіні Хіберні “*De meteoris: tractatus lucidicinus in quinque partes distinctus*” (1613, Париж)⁴. Згадані твори могли потрапити до Лазаря Барановича, коли той був місцезлюстителем Київської митрополії, а потім вже з іншими книгами Барановича до бібліотеки колегіуму.

За словами М. Докучаєва, Лазарю Барановичу належали видання: “*Commentarium in textum Evangelicum*” (1643), ймовірно, це праця португальського єзуїта Жуана де Сільвейра (1592–1687), чий коментарі Євангелія були тоді популярні; “*Opus catechisticum de summa doctrinae christianae*” (1554), останній труд єзуїта Петра Канізіуса (1521–1597), борця проти протестантизму, де викладено чітко і доступно основні постулати християнської доктрини, було призначено для учнів старших класів; збірка творів відомого єзуїтського письменника Ієроніма Дрекслея “*Opera omnia*” (1645), на сторінках якої містилися численні помітки Лазаря Барановича польською мовою про похвальні відгуки на адресу автора, Пресвятої Богородиці, католицький догмат про відокремленість Богородиці від первородного гріха. Можливо, не лише популярність автора, а й захоплення Дрекселем Барановича спонукали Іоанна Максимовича взятися за переклад його книги “Ліотропійон” церковнослов’янською мовою. Лазар Баранович також залишив у книзі Дрекслея, написані емоційно з вишуканою образністю, свої відгуки про боротьбу з турками, які 1678 р., розоривши Чигирин, хотіли йти на Київ: “Турка хитрость избавляет оть наших рукъ. Изъ тысячи щитовъ Пр. Девы устроятъ себе оплотъ, христіанскіе рыцари! Верьте, что вы не будете въ гробе. Щиты турокъ преломятся, копыя ихъ сокрушатся; даже гранаты изъ гремящихъ пушекъ не въ состояннїи сокрушить щитовъ Пр. Девы. Турецкій місяць скривится; ибо он – гербъ кривославного турка, царь же православный имеетъ своимъ гербомъ Солнце – Бога. Когда на васъ съ Богомъ идетъ турокъ съ своимъ місячнымъ рогомъ, Давидъ вамъ предвещаетъ, что луна погибнетъ. Пусть же надъ туркомъ исполнится это предсказаніе; пусть турецкій Константинополь будетъ съ этой поры греческимъ” або “И самъ Господь поможетъ своему помазаннику Феодору (Алексеевичу), поелику, желаетъ прославить нашего царя; Господь вознесетъ его славу, сравняетъ съ Константиномъ Великимъ. Ольгердъ когда – то завоевалъ Крымъ; нашъ же Господь Богъ сообщаетъ еще более: Русь и Константинополь отниметъ у турокъ... Афанасій Афонскій, проводя свою жизнь на Афонской горе въ молитве, получилъ откровеніе отъ Бога, что

¹ Маркевич Н. А. Историческое и статистическое описание Чернигова. С. 89.

² Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.). С. 53.

³ Маркевич Н. А. Историческое и статистическое описание Чернигова. С. 89.

⁴ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.). С. 48.

христیانство восторжествує надь туркомь”. Від Лазаря Барановича також, за М. Докучаєвим, надійшли “*Viritiis constructum*” (1627), “*Electa sacra*”, можливо, Луїджі Наварина (1594–1650), італійського філолога, дослідника східних мов¹.

Через цього діяча потрапили до бібліотеки і книги ніжинського протопопа Максима Филімоновича (Мефодія), що мали його автограф, а потім, згідно з написами, належали Барановичу: “*Concilia generalia et provincialia guae gungue reperit potuerunt item epistolae et Romanorum Pontific: vitae*” (1606), праця відомого німецького католицького історика Северина Бінія (1573–1641), де наведено постанови церковних соборів, листи, біографії пап з детальними коментарями; “*Divi Epiphani episcopi Cypri contra octoginta haereses opus*” (1578) – Єпіфанія Кіпрського, отця церкви, що спрямована проти єретиків; “*Joannis Damasceni opera*” (1603) – Іоанна Дамаскіна та інші. Барановичу належали також книги ієромонаха Ігнатія Ієвлевича: “*Speculum morale totius sacrae scripturae*” (1600) – про містичні тлумачення Старого та Нового завіту французького богослова та філософа Іоанна Віталіса (1260–1327); “*Annales ecclesiasticae*” (“Анали церковні”) (1602) – відомого католицького церковного історика, кардинала Цезаря Баронія (1588–1607) та інші праці².

М. Докучаєв зазначав, що в бібліотеці зберігалися також книги з написами їхнього власника чернігівського архієпископа, святителя Феодосія Углицького: “*Commentarii in prophetam sophoniam, haggeam Zachariam, Malachiam*” (1623), знаного богослова, перекладача Біблії, відомої як Вульгата, св. Ієроніма (342–420) – тлумачення на книги пророків Захарія, Малахія; “*Summa casuum conscientiae instructio sacerdotum in libros octo distincta*” (1614), ймовірно, єзуїта Франциско де Толедо (1532–1596) – інструкція для священників, про пастирські обов’язки та права, належала до трактатів практичної пастирської теології, які повинні були укріпляти католицьких пасторів у боротьбі з Реформацією; “*Jus graeco-romanum tam canonicum, quam civile*” – німецького історика Іоанна Леунклавія (1533–1593), видана 1596 р., присвячена тлумаченню церковних правил (канонів); “*Martyrologium Romanum Gregorii XIII Pontificis Maximi jussu editum*” (1589) – найбільш повний мартиролог житій святих, зокрема мучеників, відомого церковного історика, кардинала Цезаря Баронія (1588–1607), укладений за дорученням папи Григорія XIII про мучеників усіх країн, та інші³.

Як вказує М. Докучаєв, засновник Чернігівського колегіуму Іоанн Максимович залишив бібліотеці такі книги: “*Biblia sacra edita a Theologis et caet*” (1587), тобто латиномовне видання Біблії, надруковане в знаменитій антверпенській друкарні Христофора Плантена; “*Commentarias in omnes Divi Pauli epistolas. Cornelius a Lapide*” (1665), працю відомого голландського екзегета, єзуїта Корнелія Лапіди (1567–1637) – коментарі на послання Павла; “*Pabulum animae Christianae sive meditationes et caet*” (1706); “*Flores exemplorum sive Catechismus Historialis*” (1625), труд єзуїта Антуана Давроульта про історичний катехізис, та інші⁴.

У бібліотечному зібранні зберігався також “*Novum testamentum Graecum et latinum*” 1704 р. – “Новий завіт греко-латинський” з автографом Димитрія Ростовського⁵.

Від архімандрита Троїцького монастиря Лаврентія Крщновича, за свідченням М. Докучаєва, бібліотека отримала книги: “*Commentarius in IV libros Regum et II Paralipom*” (1624) – коментарі на книги Біблії: чотири книги Царств, дві Параліпоменон; “*Speculum morale totius sacrae scripturae*” (1600) (Дзеркало моральне всього святого письма), можливо, французького богослова та філософа, кардинала Віталіса де Фурно (1260–1327); “*Euchologium s. rituales Graecorum complectens complectens ritus et ordines dir. liturgiae*” (1647). Це знаменита праця відомого французького літургіста Якобуса Гоара (1601–1653), присвячена грецькому євхологію, яка містить не лише літургійні молитви, але і чинонаслідування таїнств з примітками та коментарями. В бібліотеці були й інші твори цього вченого.

М. Докучаєв зазначав, що від Йоаникія Галятовського в бібліотеку надійшли чотири видання, зокрема “*Elenchus virtutum*” (Список чеснот) та інші⁶.

¹ Докучаєв Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.). С. 51.

² Там же.

³ Там же. С. 52.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

На жаль, дорадянські науковці, маючи в своєму розпорядженні одне з найцікавіших стародавніх бібліотечних зібрань, не залишили його детального дослідження. М. Докучаєв та В. Литинський лише в загальних рисах описали вміст бібліотеки, відзначаючи насамперед цінну збірку богословської літератури. Перераховуючи латиномовні богословські видання, які належали Петру Могилі, Лазарю Барановичу, протопопу Максиму Филімоновичу, ієромонаху Ігнатію Ієвлевичу, Феодосію Углицькому, Іоанну Максимовичу, Антонію Стаховському, М. Докучаєв підсумовував: “Из указанного нами перечня жертвованных изданий можно видеть, что нет почти ни одной отрасли богословия, для которой не было бы в библиотеке коллегіума значительных пособий, ...что по своему научному значению они не только в течение времени не потеряли своего веса, но даже современным преподавателям богословских наук рекомендуются как капитальнейшие из пособий. Заключением учебного комитета при св. Синоде *Commentarii* на книги св. Писания *Cornelii a Lapide* признаются одними из лучших пособий при чтении и изъяснении Св. Писания, сочинения Гоара таковым же пособием при чтении литургии. *Maxima Bibliotheca...* Биния, состоящая подобно знаменитому *Cursus Completus*, представляет подробные выдержки из сочинений 493 отцов и писателей церкви, с биографическими сведениями о каждом из них”¹.

І дійсно, наведений далеко неповний перелік книг з бібліотеки, які належали українським архієреям XVI – початку XVIII ст., свідчить про солідний підбір богословської європейської латиномовної літератури: ґрунтовних наукових праць з патристики, екзегетики, канонічного права, літурґістики, богослов’я, який віддзеркалював досить широке коло та чималу глибину наукових інтересів, непогану обізнаність з різноманітними виданнями авторитетних як католицьких, так і протестантських вчених, взагалі значний інтелектуальний рівень тогочасної духовної еліти України.

Федусь Д. М.

Аспірант

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського
Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

ВНЕСОК П. М. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО У РОЗВИТОК ТА ВИВЧЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ СПРАВИ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Видатний археолог, краєзнавець та музеєзнавець Чернігівщини Петро Михайлович Добровольський народився 16 січня 1871 р. в с. Яриловичі Городнянського повіту в багатодітній сім’ї бідного священика, що, як стверджував Аркадій Верзилов, зловживав алкоголем². Навчався в духовній семінарії, але після 5 класу змушений її покинути³. Одружився і з 7 березня 1894 р. почав працювати в конторі Богоугодних закладів писарем, згодом став наглядачем в Сирітському будинку. Перейшов до Духовної консисторії і взявся за свої перші дослідження церковної старовини. У середині XIX ст. завдяки зусиллям архієпископа Філарета Чернігівську духовну консисторію переміщено на територію Чернігівського Єлецького монастиря, саме тоді вирішено знайти приміщення для консисторського архіву. Частина фондів розташували у дзвіниці Єлецького монастиря. У 1881 р. Св. Синод виділив понад 10 тис. руб. на ремонт приміщень і розширення архіву консисторії⁴. Власне в церковному архіві Петро Михайлович ознайомився зі старовинними документами і зацікавився вивченням давнини.

¹ Докучаєв Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.). С. 53.

² Верзилов А. В. П. М. Добровольський (біографічний очерк) // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1911. Вып. 8. С. 195–204.

³ Верзилов А. В. Добровольський П. М. (некролог) // Земский сборник Черниговской губернии. 1910. № 12. С. 158–162.

⁴ Тарасенко О. Чернігівська духовна дікастерія/консисторія у структурі єпархіального управління (1802–1917 рр.) // Сіверянський літопис. 2014. № 1–3. С. 75–89.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018